

BIO-SUSHY

Sustainable surface protection by glass-like hybrid and biomaterials coatings

Deliverable D.2.3

One hybrid water-based coating with high organic content

Deliverable Information

Responsible partner:	APPLUS RESCOLL
Work package No and Title:	W.P.2: SSdB-driven R&I of 3 novel Coating Materials & Demonstration of industrial assay
Contributing partner(s):	SIKEMIA, IFTH
Dissemination level¹:	PU
Type:	DEMO
Due date:	30/06/25
Submission date:	01/07/25
Version:	3

¹ PU = PUBLIC fully open ((warning) automatically posted online on the Project Results platforms)

SEN = Sensitive — limited under the conditions of the Grant Agreement

EUCI = EU classified under Decision 2015/444

Project Profile

Programme	Horizon Europe
Call	HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01
Topic	HORIZON-CL4-2022-RESILIENCE-01-23: Safe and sustainable by design chemicals and materials (RIA)
Number	101091464
Acronym	BIO-SUSHY
Name	Sustainable surface protection by glass-like hybrid and biomaterials coatings
Start Date	1 January 2023
Duration	48 months
Type of action	HORIZON Research and Innovation Actions
Granting authority	European Health and Digital Executive Agency
Project Coordinator	MATERIA NOVA

Document History

Version	Date	Entity	Remarks
V1	15/06/2025	APPLUS RESCOLL	
V2	17/06/2025	IFTH	Shared for review
V3	30/06/2025	APPLUS RESCOLL	Final version

Publishable Summary

The Deliverable D.2.3 “One hybrid water-based coating with high organic content” is presented in this document and aims at presenting the demonstrator coating for the textile case study.

The document is organized into different sections for each solution developed:

- General characteristics of the demonstrator
- Physico-chemical characteristics of the coating material
- Physico-chemical characteristics of the applied coating.

Table of Contents

Publishable Summary.....	3
List of Figures.....	5
List of Tables.....	6
Table of Abbreviations.....	7
1. Objectives.....	8
2. Description.....	9
2.1. General characteristics of the demonstrators.....	9
2.1.1. Applus Rescoll formulation.....	9
2.1.2. IFTH formulations.....	9
2.2. Physico-chemical characteristics of the coating materials.....	10
2.2.1. Applus Rescoll formulation.....	10
2.2.2. IFTH formulations.....	11
2.3. Physico-chemical characteristics of the applied coating.....	12
2.3.1. Applus Rescoll formulation.....	12
2.3.2. IFTH formulations.....	16
3. Toxicity testing.....	20
3.1. Applus Rescoll formulation.....	21
3.2. IFTH formulations.....	21
4. Conclusion.....	22
4.1. Applus Rescoll.....	22
4.2. IFTH.....	22
5. Annexes.....	23
5.1. Annex I – Pearlisol Safety Data Sheet.....	23

List of Figures

Figure 1: Depersol solution demonstrator (liquid formulation).....	10
Figure 2: Pearlisol solution demonstrator (liquid part, bicomponent)	11
Figure 3: Weave of Barnadette fabric	13
Figure 4: Schematic overview of the roll-padding method	13
Figure 5: Pearlisol coating demonstrator (solid part).....	14
Figure 6: Water beads on Pearlisol coated polyester	15
Figure 7: ISO 14419 classification for oleophobic repellency	15
Figure 8: Spray test score on Pearlisol coated polyester fabrics with ageing	16
Figure 9: IFTH's dip-pad-dry-cure semi-industrial process	16
Figure 10: Polyester fabric with/without Depersol coating.....	17
Figure 11: Polyester fabric with/without Depersol-Green coating.....	18
Figure 12: ISO4920 Spray test device.....	18
Figure 13: Depersol spray test from 0 to 10 washing cycles	19
Figure 14: Depersol-Green spray test from 0 to 10 washing cycles.....	19
Figure 15: Water droplet on Depersol coated polyester after 10 washing cycles	20
Figure 16: Water droplet on Depersol-Green coated polyester after 10 washing cycles.....	20
Figure 17: SSbD detailed approach.....	20

List of Tables

Table 1: Textile case study specifications	9
Table 2: General properties of Pearlisol solution and the coated textile	11
Table 3: General properties of IFTH formulations	12
Table 4: General properties of Pearlisol coated textile	13
Table 5: Goniometer measurement on Pearlisol repellent solutions.....	14
Table 6: Oleophobic properties of Pearlisol coated polyester fabric.....	15
Table 7: General properties of IFTH's coated textiles.....	17
Table 8: Cytotoxicity values for Depersol formulation	21
Table 9: University of Leeds' membrane reactivity on Depersol coated polyester	21

Table of Abbreviations

Abbreviation	Definition
PFAs	per- and polyfluoroalkyl substances
SSbD	Safe and sustainable-by-design
SDS	Safety Data Sheet
WP	Work Package

1. Objectives

The aim of the BIO-SUSHY project is to replace PFAS components in various case studies, including textiles. Indeed, PFAS are used in the textile industry to provide functional properties such as water and/or oil repellence, stain resistance, soil protection to textile products, including home textiles.

This deliverable D2.3's objective is to provide one or several PFAs-free hybrid water-based coatings with high organic content for water and oil repellent properties in textile applications.

The formulations and ultimately the coated samples should meet several requirements to be acceptable and competitive on every aspect of the value chain.

The main objective associated with the BIO-SUSHY project is to reach both hydrophobic and oleophobic properties while refraining from using any fluorinated compound which includes PFAS.

The textile industry presents very specific requirements to the development of such a finishing formulation. Indeed, given the global state of textile production in Europe and its competition with regions such as Asia, the industrial stakeholders rely on proven finishing processes and don't intend or have the means to invest on new machinery.

The dip-pad-dry-cure method of finishing is the most common one in textile finishing, hence the BIO-SUSHY formulation needs to be applicable using this process.

This method in particular leads to a certain number of specifications that make it worth considering by the industry. First and foremost, the solvent used in large amounts is water, as dipping is done in an open bath and unwanted vapours could harm nearby workers. For the same reasons and to also protect the end users and environment from potential release, the formulations has avoid Carcinogenic, Mutagenic and reprotoxic (CMR) chemicals and metals (Cr, Cu, Zn, Cd...). A study using the Safe and Sustainable by Design (SSbD) framework done by ITENE can provide data on the safety of a formulation.

To enhance the benefits of to this formulation, we aim for a dry matter content that exceed that 25% bio-based.

Finally, the textile field has its own requirements for the final product once the formulation is applied. It should not affect the fabric's colour and touch and it should withstand around 10 washing cycles (depending on the nature of the product) without modifying any property (hydro/oleophobicity, colour, touch, dimension).

IFTH has developed 2 formulations (namely Depersol and Depersol-Green) and Applus Rescoll has developed one (Pearlisol) that meet several of the characteristics mentioned and will present them in the following document.

Most of these requirements can be summed up in the following table.

Table 1: Textile case study specifications

BIO-SUSHY Coating material	% Biobased	Ratio inorganic/organic	Solvent	Application process
Hybrid water-based coating	Formulation content: up to 30%	Up to 25/75 ratio	Water	Padding, fast curing; 3-5 min at 100-195°C

2. Description

2.1. General characteristics of the demonstrators

2.1.1. Applus Rescoll formulation

BIO-SUSHY aims to develop 3 PFAS-free coating materials, partially or fully bio-based, to be validated in 3 case studies (textile, food trays, glass packaging). Regarding the textile case study, the demonstrator is based on hybrid water-based sol-gel technology with high organic content.

This demonstrator includes two elements:

- Liquid part, a two components repellent solution (Pearlisol),
- Solid part, a polyester fabric coated with this solution

The liquid parts are stored in sealed glass containers (inert) and remain usable for at least 4 hours once all the different parts have been incorporated.

The second part of this demonstrator consists of a polyester textile fabric of A4 size (21 cm x 29.7cm) coated with one layer of Pearlisol (the water and oil-repellent solution).

2.1.2. IFTH formulations

Two demonstrators (Depersol and Depersol-Green) are presented here as one shows slightly better hydrophobicity results and the other fulfils the bio-based requirement.

These demonstrators are made of two elements provided in the same way as described in Applus Rescoll's part:

- A two-component (2K) liquid solution providing water repellency stored in separate glass bottles and usable for a few hours once mixed
- A woven polyester substrate of A4 dimensions (21x29.7cm) coated with the activated solution

Figure 1: Depersol solution demonstrator (liquid formulation)

2.2. Physico-chemical characteristics of the coating materials

2.2.1. Applus Rescoll formulation

The Pearlisol repellent solution has been developed with a focus on the desire for a healthier formulation. The composition of this formula does not contain eternal pollutants or classified components to reach the repellent properties and have a biobased content of 28% calculated according to standard EN 16785-1.

The demonstrator contains 0.5L of Pearlisol repellent solution which consists of 2 parts (bicomponent):

- Part A: Aqueous solution of activators, filler and additives at 10%
- Part B: Sol-gel precursors at 5%

The Pearlisol solution must be diluted with tap water at 85%.

The aspect of the part A and B are illustrated in the Figure1:

Figure 2: Pearlisol solution demonstrator (liquid part, bicomponent)

The hydrophobic and oleophobic properties are achieved through sol-gel precursor, silicone-based emulsion technology, and specialized filler. This multicomponent system creates a modified surface topography that facilitates liquid mobility across the textile substrate while simultaneously increasing surface roughness parameters. The general properties of Pearlisol solutions are described in Table 2.

Table 2: General properties of Pearlisol solution and the coated textile

Demonstrator	Pearlisol solution
Odor	Inodor
Colour	Clear
Viscosity	liquid
Dry content	2.61%
pH	3

2.2.2. IFTH formulations

Both IFTH formulations have the same structure:

- Part A is an aqueous solution (>90% tap water) of fillers, activators and additives
- Part B is a mixture of pure sol-gel precursors

Once both parts are mixed and stirred vigorously for one hour, the solution is ready for use.

The difference between Depersol and Depersol-Green lies in the replacement of a sol-gel precursor by a bio-based molecule specifically functionalized by SiKEMIA (yielding a substance 60% bio-based), allowing the formulation to meet the requirements for bio-based content. Indeed, the original Depersol solution contains 23% of bio-based components while the Depersol-Green solution has a bio-based content of 46% when calculated according to standard EN 16785-1.

An image of the Depersol-Green demonstrator is not currently available, but its characteristics are described below.

Once applied, the sol-gel precursors react together to form a network that is bonded to the substrate (improving washing resistance) and provides an external layer repelling water. The solution is separated in two parts to prevent the network formation from triggering while the solution is stored. The following table (Table 3) shows the properties of the mixed solutions.

Table 3: General properties of IFTH formulations

Demonstrator	Depersol solution	Depersol-Green solution
Colour	White	White
Viscosity	Water-like	Water-like
Density	1	1
Dry content (%wt)	10	10
pH	2,5	3

2.3. Physico-chemical characteristics of the applied coating

2.3.1. Applus Rescoll formulation

2.3.1.1. General information

The Pearlisol solutions are applied on polyester fabric “Barnadette” of A4 size (21 cm x 29.7 cm). This textile is a woven fabric type (as described on the microscopic image in Figure 3).

Figure 3: Weave of Barnadette fabric

The coating is applied with the roll-padder method consisting of 3 mains steps at a laboratory scale (Figure 4):

- Fabric immersion in the solution (a few seconds)
- Application with a roll padder (pressure = 2-4 bars)
- Curing in an oven (1-3 minutes at 120-160°C)

Figure 4: Schematic overview of the roll-padding method

Application process parameters were monitored through quantitative determination of coating deposition, assessed via pick-up measurements and dry matter content analysis, which provides precise quantification of liquid absorption by the textile substrate.

The functional properties exhibited by Pearlisol coated textile are described in Table 4

Table 4: General properties of Pearlisol coated textile

Demonstrator	Fabric (without coating)	Pearlisol coated polyester
Odor	inodor	inodor
Colour	White	White (incolor coating)

Aspect	Soft/ smooth touch	Soft/ smooth touch
Dry matter content	/	3.61%

Application of the Pearlisol formulation does not alter the esthetical aspect of the original fabric. The colour, odour and touch are preserved after the application of this coating (Figure 5). The maintenance of these sensory attributes following coating application demonstrates successful integration of functional surface modification without compromising the inherent aesthetic and haptic qualities essential for commercial textile applications.

Figure 5: Pearlisol coating demonstrator (solid part)

2.3.1.2. Performances

Contact angle analysis was performed on Pearlisol-treated substrates utilizing goniometric methodology. This analytical technique enables quantitative determination of surface energy parameters through measurement of interfacial contact angles between the coated textile substrate and test liquids exhibiting varying polarity indices. The resultant angular measurements provide information regarding the water wettability characteristics of the functionalized surface.

Table 5: Goniometer measurement on Pearlisol repellent solutions

Solution	Average Water Contact angle {°}	Average Surface energy {mN/m}
Pearlisol	138.36 (3.3)	2.33

Goniometric analyses demonstrate that textile substrates treated with the Pearlisol formulation exhibit pronounced hydrophobic characteristics, as shown by water contact angle measurement above 130° (

Table 5). This contact angle value confirms the successful modification of interfacial properties toward enhanced water repellency. These measurements indicate the effectiveness of the treatment, resulting in a functionalized surface with superior water-repellent performance characteristics.

Figure 6: Water beads on Pearlisol coated polyester

Oleophobic performance characteristics were evaluated utilizing loud oil in accordance with ISO 14419 standardized methodology. The Pearlisol-treated substrate demonstrated a classification rating of 1 with distinctive "C" morphology upon liquid deposition (Figure 7).

Subsequent quantitative measurements of oleophobic properties were conducted using contact angle measurements with everyday household oily products. The resultant angular values, indicative of oil-repellent functionality under practical conditions, are presented in Table 6.

Figure 7: ISO 14419 classification for oleophobic repellency

Table 6: Oleophobic properties of Pearlisol coated polyester fabric

Pearlisol	Olive oil	Fruit juice	Milk	Ketchup
Contact angle {°}	69.03 (6.01)	131.23 (2.33)	131.92 (0.57)	135.13 (7.99)

Water repellency assessment via spray testing was conducted according to the ISO 4920 standard which assesses hydrophobic performance in textile applications (Figure 8). A wash cycle durability test has been done to evaluate coating adhesion stability on textile substrates.

Polyester fabrics treated with the Pearlisol coating formulation were evaluated at the initial application (T0) and following extended aging periods of several months. Data collected demonstrate that Pearlisol-treated polyester substrates maintained significant hydrophobic functionality throughout the aging process. Progressive wash cycles resulted in a reduction of coating efficacy, but specimens continued to exhibit measurable water repellent properties after multiple laundering cycles.

Figure 8: Spray test score on Pearlisol coated polyester fabrics with ageing

2.3.2. IFTH formulations

2.3.2.1. General information

Both coatings are applied using the industrially common dip-pad-dry-cure technique as described in Figure 10.

Figure 9: IFTH's dip-pad-dry-cure semi-industrial process

The main steps of this process are, as its name suggests:

- Dipping of the fabric for a few seconds in a bath of the coating formulation
- Application with a roll padder having a pressure between 2 and 4 bars
- Drying/curing in drying tenter above 120°C for up to 3 minutes

The processing parameters are similar for both Depersol and Depersol-Green.

The sample’s mass was monitored throughout every step of the application. This allowed us to determine the pick-up rate of the fabric after padding and the dry matter content left after curing.

Table 7: General properties of IFTH's coated textiles

Demonstrator	Depersol-coated polyester	Depersol-Green-coated polyester
Colour	White (colorless coating)	White (colorless coating)
Touch	Soft	Soft
Pick-up (%wt)	89,02	85,63
Dry content (%wt)	4,98	6,20

As mentioned in the objectives and requirements from a commercial perspective, the overall aspect of the fabric needs to be left intact after application of solutions, and that’s the case for Depersol and Depersol-Green as seen in Figure 10 and Figure 11.

Figure 10: Polyester fabric with/without Depersol coating

Figure 11: Polyester fabric with/without Depersol-Green coating

2.3.2.2. Performances

The best way to assess water repellency performances in a textile setting is through standard ISO4920, also referred to as “spray test”.

This standard uses the device presented in Figure 12. A known amount of water is spread evenly on the textile and the resulting water pattern on the fabric is visually assessed and compared to a standardized table, resulting in a 0 to 5 grade, 5 being no water left at all and 0 being a completely soaked textile on each side.

Figure 12: ISO4920 Spray test device

Washing resistance being crucial for commercial purposes, all samples were tested after up to 10 washing cycles referred to as 0W to 10W performed using standard ISO6330 (1h, 40°C programme). The spray test results are shown in the following figures (Figure 13 and Figure 14)

Figure 13: Depersol spray test from 0 to 10 washing cycles

Figure 14: Depersol-Green spray test from 0 to 10 washing cycles

These results show that coatings perform better when washed once, bringing even Depersol-Green from a score of 0 to a score of 2,5.

For both formulations, spray scores fluctuate from 2 to 3 throughout 1 to 10 washing cycles, displaying a remarkable stability.

The following figures show water beads on 10 times washed Depersol and Depersol-Green coated polyesters.

Figure 15: Water droplet on Depersol coated polyester after 10 washing cycles

Figure 16: Water droplet on Depersol-Green coated polyester after 10 washing cycles

3. Toxicity testing

Every component used in the different formulations was assessed by ITENE according to the Safe and Sustainable by Design (SSbD) European framework (Figure 17)

Figure 17: SSbD detailed approach

3.1. Applus Rescoll formulation

A Safety Data Sheet (SDS) was edited, and revealed an absence of hazard classifications, risk phrases, or warning pictograms (SDS available in appendix of this document).

First step of SSbD approach focused on intrinsic hazard characterization, classified the Pearlisol formulation as level 2 (medium risk), indicating that compositional optimization of select components would enhance safety profile.

Second evaluation parameters examining occupational health safety considerations demonstrated that 50% of constituents within the Pearlisol solution were classified at level 2 (medium risk). It should be noted that this categorization exhibits dependence on process-related hazard assessment outcomes, which could potentially induce a reclassification to level 3 (low risk).

3.2. IFTH formulations

The results for the first two steps are satisfactory, as only one component used in very low amounts is flagged as needing to be substituted if possible in step 1, the same chemical is the only one listed as “medium risk” in step 2.

Cytotoxicity studies were performed on the Depersol formulation by ITENE and shown in the table 8.

Table 8: Cytotoxicity values for Depersol formulation

Cell viability	Sample	EC ₅₀
A549	Depersol	>100 ppm
CaCo-2	Depersol	>100 ppm
HaCaT	Depersol	>100 ppm

These results show no toxicity on the selected set of cells and can be compared and added to the testing done by the University of Leeds on their custom membrane reacting to chemicals.

The following table shows the peak suppression (PS) percentage, which is dependent on the reactivity of their membrane with potentially harmful chemicals.

Table 9: University of Leeds' membrane reactivity on Depersol coated polyester

Substrate	pH	Temperature (°C)	Time (h)	Coating PS (%)	Control PS (%)
Depersol coated polyester	11	60	24	1,05	3,7
		20	24	11,7	5,6
		60	2	6,87	3,7
		20	2	5,2	3,7

These results show that the Depersol coating doesn't seem harmful and can be considered safe for now. Should this formulation be the final one of the BIO-SUSHY project, further testing will be required.

4. Conclusion

4.1. Applus Rescoll

A partially bio-based hybrid sol-gel coating (28% according to standard EN 16785-1), the Pearlisol solution, free from PFAS has been developed. This coating demonstrates promising hydrophobic properties, as quantified by goniometer measurements and evaluated through spray testing according to ISO 4920 standard, as well as oleophobic properties measured through contact angle measurements using domestic oily products.

The investigation was extended to additional textiles to assess the performance capabilities of the coating. Polyester/cotton blend and cotton-based fabrics exhibited hydrophobic and oleophobic properties following padding with the Pearlisol solution, achieving contact angles of approximately 130° and oil repellency properties.

The Safe-and-Sustainable-by-Design (SSbD) approach enabled the formulation of a composition free from eternal pollutant and hazard pictograms, while simultaneously accounting for the product's life cycle assessment, which is currently in progress.

The subsequent phase of the project aims to evaluate the scalability of this coating technology through optimization of coating adhesion to textile substrates and enhancement of solution stability.

4.2. IFTH

Two water-based hybrid sol-gel formulations without fluorinated compounds, Depersol and Depersol-Green, applicable on polyester using the industrially common dip-pad-dry-cure technique, were successfully developed.

The hydrophobic properties were characterized using ISO4920 and displayed promising results and good resistance to laundering.

The change of one precursor to a bio-based one synthesized by SiKEMIA allowed to double the bio-based content from 23% (Depersol) to 46% (Depersol-Green) according to standard EN 16785-1.

These solutions are simultaneously tested on different fabrics (cotton and a polyester/cotton blend) in order to determine if the formulations can accommodate a broader range of applications. For now, the results indicate better performance on polyester substrates.

As mentioned by Rescoll, the SSbD analysis is still ongoing for all our formulations as well as a life cycle analysis.

Following this formulation development, a semi-industrial scale is targeted, meaning work will be done on the process and formulation optimization.

5. Annexes

5.1. Annex I – Pearlisol Safety Data Sheet

RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

- 1.1 Identificateur de produit:** Solution déperlante Bio-Sushy - Pearlisol
Autres moyens d'identification:
Pas pertinent
- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:**
Utilisations identifiées pertinentes (Utilisateur industriel): Produit chimique pour revêtements
Uniquement pour usage Utilisateur industriel.
Utilisations déconseillées: Toute utilisation non spécifiée dans cette section ou dans la sous-rubrique 7.3
- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité:**
APPLUS+ RESCOLL
8 allée Geoffroy Saint Hilaire CS 30021
33615 Pessac - France
Tél.: +33(0)5 47 74 69 00
Contact.rescoll@applus.com
www.rescoll.fr
- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:** ORFILA (INRS) : + 33 (0)1 45 42 59 59

RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange:**
Règlement n° 1272/2008 (CLP) :
Conformément au Règlement n° 1272/2008 (CLP), le produit n'est pas classé comme dangereux
- 2.2 Éléments d'étiquetage:**
Règlement n° 1272/2008 (CLP) :
Mentions de danger:
Pas pertinent
Conseils de prudence:
Pas pertinent
Informations complémentaires:
EUH210: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Estimation de la toxicité aiguë (ATE mix):
4,64 % (cl50 inhalation de vapeurs) du mélange consiste(nt) en composants de toxicité inconnue
- 2.3 Autres dangers:**
Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)
Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

- 3.1 Substances:**
Pas pertinent
- 3.2 Mélanges:**
Description chimique: Mélange à base de produits chimiques
Composants:
Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (point 3), le produit contient::

Solution déperlante Bio-Sushy - Pearlisol

Date d'établissement: 13/06/2025

Version: 1

RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS (suite)

Identification	Nom chimique /classification	Concentration
CAS: 77-92-9 EC: 201-069-1 Index: 607-750-00-3 REACH: 01-2119457026-42-XXXX	Acide citrique⁽¹⁾ ATP ATP17 Règlement 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335 - Attention	1 - <5%
CAS: 78-10-4 EC: 201-083-8 Index: 014-005-00-0 REACH: 01-2119496195-28-XXXX	Silicate d'éthyle⁽¹⁾ ATP CLP00 Règlement 1272/2008 Acute Tox. 4: H332; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 3: H226; STOT SE 3: H335 - Attention	1 - <5%

⁽¹⁾ Substance qui présente un risque pour la santé ou l'environnement qui répond aux critères énoncés dans le Règlement (UE) n°2020/878

Pour plus d'informations sur les dangers du produit, voir les rubriques 11, 12 et 16.

L'estimation de la toxicité aiguë pour la substance figurant à l'annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 ou déterminée conformément à l'annexe I dudit règlement:

Identification	Toxicité sévère	Genre
Silicate d'éthyle CAS: 78-10-4 EC: 201-083-8	DL50 orale	Pas pertinent
	DL50 cutanée	Pas pertinent
	CL50 inhalation de vapeurs	11 mg/L

RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS

4.1 Description des premiers secours:

Les symptômes résultant d'une intoxication peuvent survenir après l'exposition, raison pour laquelle, en cas de doute, toute exposition directe au produit chimique ou persistance de la gêne exige des soins médicaux, en fournissant la FDS du produit concerné.

Par inhalation:

Il s'agit d'un produit jugé non dangereux par inhalation. Il est toutefois recommandé, en cas de symptômes d'intoxication d'enlever la personne affectée du lieu d'exposition, de lui fournir de l'air propre et de la maintenir au repos. Demander des soins médicaux si les symptômes persistent.

Par contact cutané:

En cas de contact, il est recommandé de rincer la zone affectée à l'eau claire et de nettoyer avec du savon neutre. En cas de manifestations cutanées (démangeaison, rougeur, éruptions cutanées, ampoules,...), consultez un médecin muni de la Fiche de Données de Sécurité.

Par contact avec les yeux:

Rincer les yeux à l'eau pendant au moins 15 minutes. Si la personne accidentée utilise des lentilles de contact, celles-ci devront être enlevées à condition qu'elles ne soient pas collées aux yeux, auquel cas, cela pourrait provoquer des lésions supplémentaires. Dans tous les cas et après le nettoyage, il faudra se rendre chez un médecin le plus rapidement possible muni de la FDS du produit.

Par ingestion/aspiration:

En cas d'ingestion, demander des soins médicaux immédiatement en fournissant la FDS du produit concerné.

4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés:

Les effets aigus et à retardement sont ceux signalés dans les rubriques 2 et 11.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires:

Pas pertinent

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

5.1 Moyens d'extinction:

Moyens d'extinction appropriés:

Produit non inflammable dans des conditions normales de stockage, de manipulation et d'utilisation. En cas d'inflammation provoquée par manipulation, stockage ou usage non conforme, utiliser de préférence des extincteurs à poudre polyvalente (poudre ABC), conformément au règlement sur les installations de protection incendie.

Moyens d'extinction inappropriés:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE (suite)

Pas pertinent

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange:

La réaction suite à la combustion ou décomposition thermique peut s'avérer très toxique et par conséquent, représenter un risque très élevé pour la santé.

5.3 Conseils aux pompiers:

En fonction de l'ampleur de l'incendie, il pourra être nécessaire de porter des vêtements de protection intégrale ainsi qu'un équipement respiratoire personnel. Disposer d'un minimum d'installations d'urgence ou d'éléments d'intervention (couvertures ignifuges, trousse à pharmacie...) selon la Directive 89/654/CE.

Dispositions supplémentaires:

Intervenir conformément au Plan d'Urgences Intérieur et aux Fiches d'information relatives aux interventions en cas d'accidents et autres urgences. Supprimer toute source d'ignition. En cas d'incendie, refroidir les containers de stockage des produits susceptibles de s'enflammer ou d'exploser en raison des températures élevées. Éviter le déversement des produits servant à éteindre l'incendie en milieu aquatique.

RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence:

Pour les non-secouristes:

Isoler les fuites à condition qu'il n'y ait pas de risque supplémentaire pour les personnes en charge de cette tâche. Évacuer la zone et maintenir éloignées les personnes sans protection. En cas de contact potentiel avec le produit déversé, il est obligatoire de porter l'équipement de protection individuelle (Voir rubrique 8). Éviter en priorité toute formation de mélanges vapeur-air inflammables, par ventilation ou utilisation d'agent d'Inertisation. Supprimer toute source d'ignition. Éliminer les décharges électrostatiques provoquées par l'interconnexion de toutes les surfaces conductrices sur lesquelles de l'électricité statique peut apparaître, le tout connecté à la terre.

Pour les secouristes:

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées. Voir rubrique 8.

6.2 Précautions pour la protection de l'environnement:

Produit jugé non dangereux pour l'environnement. Éviter la contamination des égouts, des eaux de surface et des eaux souterraines.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:

Nous préconisons:

Empêchez le produit de pénétrer dans les canalisations, les égouts ou les cours d'eau. Absorbent le déversement à l'aide de sable ou d'un absorbant inerte et mettez-le en lieu sûr. N'absorbent pas le produit dans de la sciure de bois ou d'autres absorbants combustibles. Recueillez le produit dans des contenants appropriés et gérez-le conformément à la législation en vigueur.

Déversements dans l'eau ou dans la mer :

Légers déversements :

Contenez le déversement à l'aide de barrières ou d'équipements similaires. Utilisez des absorbants appropriés pour la collecte et traitez les déchets conformément à la réglementation en vigueur.

Déversements importants :

Si possible, contenez le déversement dans les eaux libres à l'aide de barrières ou d'équipements similaires. Si cela n'est pas possible, essayez de contrôler sa propagation et ramassez le produit à l'aide de moyens mécaniques appropriés. Consultez toujours des experts avant d'utiliser des dispersants et assurez-vous que vous disposez des autorisations nécessaires pour leur utilisation. Traitez les déchets conformément à la réglementation en vigueur.

6.4 Référence à d'autres rubriques:

Voir les rubriques 8 et 13.

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE

7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger:

A.- Précautions pour une manipulation en toute sécurité

Respecter la législation en vigueur en matière de prévention des risques au travail concernant la manipulation des chargements à la main. Ordonner et ranger et procéder à l'élimination moyennant des méthodes sûres (chapitre 6).

B.- Recommandations techniques pour la prévention des incendies et des explosions.

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

Solution déperlante Bio-Sushy - Pearlisol

Date d'établissement: 13/06/2025

Version: 1

RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE (suite)

Éviter l'évaporation du produit étant donné qu'il contient des substances inflammables, pouvant créer des mélanges vapeur/air inflammables en présence de sources d'ignition. Contrôler les sources d'ignition. (téléphones portables, étincelles,...) et transvaser lentement pour éviter de causer des décharges électrostatiques. Consulter la rubrique 10 concernant les conditions et les matières à éviter.

C.- Recommandations techniques pour la prévention des risques ergonomiques et toxicologiques.

Pour le contrôle de l'exposition, consulter la rubrique 8. Ne pas manger, boire et fumer dans les zones de travail; se laver les mains après chaque utilisation; enlever les vêtements et l'équipement de protection contaminés avant d'entrer dans une zone de restauration

D.- Recommandations techniques pour la prévention des risques environnementaux

Il est recommandé de disposer de matériel absorbant à proximité du produit (Voir sous-rubrique 6.3)

7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités:

A.- Exigences spécifiques en matière de stockage

Stocker dans un endroit frais, sec et bien aéré

B.- Conditions générales de stockage

Éviter toutes sources de chaleur, radiation, électricité statique et tout contact avec des aliments. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 10.5

7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s):

A l'exception des indications déjà spécifiées, il n'est pas nécessaire de suivre des recommandations spéciales concernant l'usage de ce produit.

RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

8.1 Paramètres de contrôle:

Substances dont les valeurs limites d'exposition professionnelle doivent être contrôlées sur le lieu de travail:

INRS (Révision/Mise à jour: Décret n° 2024-307 du 4 avril 2024):

Identification	Limites d'exposition professionnelle		
	VME	44 ppm	5 mg/m ³
Silicate d'éthyle CAS: 78-10-4 EC: 201-083-8	VLCT		

DNEL (Travailleurs):

Identification		Courte exposition		Longue exposition	
		Systémique	Local	Systémique	Local
Silicate d'éthyle CAS: 78-10-4 EC: 201-083-8	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
	Cutanée	Pas pertinent	Pas pertinent	56 mg/kg	Pas pertinent
	Inhalation	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent

DNEL (Population):

Identification		Courte exposition		Longue exposition	
		Systémique	Local	Systémique	Local
Silicate d'éthyle CAS: 78-10-4 EC: 201-083-8	Oral	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent	Pas pertinent
	Cutanée	Pas pertinent	Pas pertinent	3 mg/kg	Pas pertinent
	Inhalation	14 mg/m ³	14 mg/m ³	14 mg/m ³	14 mg/m ³

PNEC:

Identification		Courte exposition		Longue exposition	
		Systémique	Local	Systémique	Local
Acide citrique CAS: 77-92-9 EC: 201-069-1	STP	1000 mg/L	Eau douce	0,44 mg/L	
	Sol	33,1 mg/kg	Eau de mer	0,044 mg/L	
	Intermittent	Pas pertinent	Sédiments (Eau douce)	34,6 mg/kg	
	Oral	Pas pertinent	Sédiments (Eau de mer)	3,46 mg/kg	
Silicate d'éthyle CAS: 78-10-4 EC: 201-083-8	STP	4000 mg/L	Eau douce	0,19 mg/L	
	Sol	0,05 mg/kg	Eau de mer	0,019 mg/L	
	Intermittent	10 mg/L	Sédiments (Eau douce)	0,83 mg/kg	
	Oral	Pas pertinent	Sédiments (Eau de mer)	0,083 mg/kg	

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE (suite)

8.2 Contrôles de l'exposition:

A.- Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

À titre de mesure préventive, il est recommandé d'utiliser les équipements de protection individuelle basiques, avec le <marquage CE> correspondant. Pour plus de renseignements sur les équipements de protection individuelle (stockage, utilisation, nettoyage, entretien, type de protection,...) consulter la brochure d'informations fournie par le fabricant de l'EPI. Les indications formulées dans ce point concernent le produit pur. Les mesures de protection concernant le produit dilué pourront varier en fonction de son degré de dilution, de son utilisation, de la méthode d'application, etc. Pour déterminer l'obligation d'installer des douches de sécurité et/ou des rince-œil de secours dans les entrepôts, respecter la réglementation concernant le stockage de produits chimiques applicable dans chaque cas. Pour plus de renseignements, se référer aux sous-rubriques 7.1 et 7.2. Toute l'information contenue ici est une recommandation qui nécessite une spécification de la part des services de prévention des risques au travail, si la société dispose de mesures supplémentaires.

B.- Protection respiratoire.

Si les conditions de travail et/ou les mesures de sécurité adoptées ne permettent pas de maintenir la concentration dans l'air du produit en dessous des limites d'exposition (le cas échéant) ou à des niveaux acceptables (en l'absence de limites d'exposition), un équipement de protection respiratoire approprié choisi par un professionnel qualifié doit être utilisé.

C.- Protection spécifique pour les mains.

Pas pertinent

D.- Protection du visage et des yeux

Pas pertinent

E.- Protection du corps

Pas pertinent

F.- Mesures complémentaires d'urgence

Il est recommandé de mettre en place des équipements d'urgence supplémentaires dans les lieux de travail particulièrement exposés au produit ou dans les situations où l'évaluation des risques met en évidence la nécessité d'un tel équipement.

Il n'est pas nécessaire de prendre des mesures complémentaires d'urgence

Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement:

En vertu de la législation communautaire sur la protection environnementale, il est recommandé d'éviter tout déversement du produit mais aussi de son emballage dans l'environnement. Pour obtenir des informations supplémentaires voir sous-rubrique 7.1.D

RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles:

Pour plus d'informations voir la fiche technique du produit.

Aspect physique:

État physique à 20 °C:	Liquide
Aspect:	Pas pertinent *
Couleur:	Pas pertinent *
Odeur:	Pas pertinent *
Seuil olfactif:	Pas pertinent *

Volatilité:

Température d'ébullition à pression atmosphérique:	Pas pertinent *
Pression de vapeur à 20 °C:	Pas pertinent *
Pression de vapeur à 50 °C:	Pas pertinent *
Taux d'évaporation à 20 °C:	Pas pertinent *

Caractéristiques du produit:

Masse volumique à 20 °C:	1032,7 kg/m ³
Densité relative à 20 °C:	1,033
Viscosité dynamique à 20 °C:	Pas pertinent *

*Pas pertinent en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES (suite)

Viscosité cinématique à 20 °C:	Pas pertinent *
Viscosité cinématique à 40 °C:	Pas pertinent *
Concentration:	Pas pertinent *
pH:	Pas pertinent *
Densité de vapeur à 20 °C:	Pas pertinent *
Coefficient de partage n-octanol/eau à 20 °C:	Pas pertinent *
Solubilité dans l'eau à 20 °C:	Pas pertinent *
Propriété de solubilité:	Pas pertinent *
Température de décomposition:	Pas pertinent *
Point de fusion/point de congélation:	Pas pertinent *

Inflammabilité:

Point d'éclair:	Non inflammable (>60 °C)
Inflammabilité (solide, gaz):	Pas pertinent *
Température d'auto-ignition:	220 °C
Limite d'inflammabilité inférieure:	Pas pertinent *
Limite d'inflammabilité supérieure:	Pas pertinent *

Caractéristiques des particules:

Diamètre équivalent médian:	Pas pertinent *
-----------------------------	-----------------

9.2 Autres informations:

Informations concernant les classes de danger physique:

Propriétés explosives:	Pas pertinent *
Propriétés comburantes:	Pas pertinent *
Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux:	Pas pertinent *
Chaleur de combustion:	Pas pertinent *
Aérosols-pourcentage total suivant (en masse) de composants inflammables:	Pas pertinent *

Autres caractéristiques de sécurité:

Tension superficielle à 20 °C:	Pas pertinent *
Indice de réfraction:	Pas pertinent *

*Pas pertinent en raison de la nature du produit / non déterminant pour les propriétés de danger du produit

RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

10.1 Réactivité:

Aucune réaction dangereuse attendue dans les conditions normales de stockage, manipulation et utilisation. Voir la rubrique 7 de la Fiche de Données de Sécurité.

10.2 Stabilité chimique:

Chimiquement stable dans les conditions indiquées de stockage, manipulation et utilisation.

10.3 Possibilité de réactions dangereuses:

En conditions normales, pas de réactions dangereuses susceptibles de produire une pression ou des températures excessives.

10.4 Conditions à éviter:

Applicables pour manipulation et stockage à température ambiante :

Choc et friction	Contact avec l'air	Échauffement	Lumière Solaire	Humidité
Non applicable	Non applicable	Précaution	Précaution	Non applicable

10.5 Matières incompatibles:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

Solution déperlante Bio-Sushy - Pearlisol

Date d'établissement: 13/06/2025

Version: 1

RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ (suite)

Acides	Eau	Matières comburantes	Matières combustibles	Autres
Éviter les acides forts	Non applicable	Éviter tout contact direct	Non applicable	Éviter les alcalins ou les bases fortes

10.6 Produits de décomposition dangereux:

Voir sous-rubriques 10.3, 10.4 et 10.5 pour connaître précisément les produits de décomposition. En fonction des conditions de décomposition et à l'issue de cette dernière, certains mélanges complexes à base de substances chimiques peuvent se dégager: dioxyde de carbone (CO₂), monoxyde de carbone et autres composés organiques.

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008:

Aucune donnée expérimentale concernant le mélange et ses propriétés toxicologiques n'est disponible

Effets dangereux pour la santé:

En cas d'exposition répétée, prolongée ou de concentrations supérieures à celles qui sont établies par les limites d'exposition professionnelles, des effets néfastes pour la santé peuvent survenir selon le mode d'exposition :

A- Ingestion (effets aigus):

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses par ingestion. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

B- Inhalation (effets aigus):

- Toxicité aiguë: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Corrosivité/irritabilité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir rubrique 3.

C- Contact avec la peau et les yeux (effets aigus):

- Contact avec la peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, et ne contiennent pas de substances jugées dangereuses au vu des effets décrits. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Contact avec les yeux: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, cependant le produit présente des substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

D- Effets CMR (carcinogénicité, mutagénicité et toxicité pour la reproduction):

- Carcinogénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses au vu des effets décrits. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
IARC: Pas pertinent
- Mutagénicité: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.
- Toxicité sur la reproduction: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

E- Effets de sensibilisation:

- Respiratoire: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses à effets sensibilisants. Pour plus d'information, voir rubrique 3.
- Cutané: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

F- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-temps d'exposition:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, le produit contient toutefois, des substances jugées dangereuses par inhalation. Pour plus d'information, voir rubrique 3.

G- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

Solution déperlante Bio-Sushy - Pearlisol

Date d'établissement: 13/06/2025

Version: 1

RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES (suite)

- Toxicité pour certains organes cibles (STOT)-exposition répétée: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.
- Peau: Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

H- Danger par aspiration:

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

Autres informations:

Pas pertinent

Information toxicologique spécifique des substances:

Identification	Toxicité sévère		Genre
Acide citrique CAS: 77-92-9 EC: 201-069-1	DL50 orale	5400 mg/kg	Rat
	DL50 cutanée		
	CL50 inhalation de poussières		
Silicate d'éthyle CAS: 78-10-4 EC: 201-083-8	DL50 orale	6270 mg/kg	Rat
	DL50 cutanée	5878 mg/kg	Rat
	CL50 inhalation de vapeurs	11 mg/L	

Estimation de la toxicité aiguë (ATE mix):

ATE mix		Composants de toxicité inconnue
Oral	>2000 mg/kg (Méthode de calcul)	0 %
Cutanée	>2000 mg/kg (Méthode de calcul)	0 %
CL50 inhalation de vapeurs	1100 mg/L (4 h) (Méthode de calcul)	4,64 %

11.2 Informations sur les autres dangers:

Propriétés perturbant le système endocrinien

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

Autres informations

Pas pertinent

RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE

Aucune donnée expérimentale sur le produit n'est disponible, concernant les propriétés écotoxicologiques.

Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis, car le produit ne contient pas de substances jugées dangereuses dans ce cadre. Pour plus de renseignements, se référer à la rubrique 3.

12.1 Toxicité:

Toxicité sévère:

Identification	Concentration		Espèce	Genre
Acide citrique CAS: 77-92-9 EC: 201-069-1	CL50	1516 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus	Poisson
	CE50	160 mg/L (48 h)	N/A	Crustacé
	CE50	Pas pertinent		

12.2 Persistance et dégradabilité:

Informations spécifiques à la substance:

Identification	Dégradabilité		Biodégradabilité	
Acide citrique CAS: 77-92-9 EC: 201-069-1	DBO5	Pas pertinent	Concentration	10 mg/L
	DCO	Pas pertinent	Période	28 jours
	DBO5/DCO	Pas pertinent	% Biodégradé	97 %

12.3 Potentiel de bioaccumulation:

Informations spécifiques à la substance:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

Solution déperlante Bio-Sushy - Pearlisol

Date d'établissement: 13/06/2025

Version: 1

RUBRIQUE 12: INFORMATION ÉCOLOGIQUE (suite)

Identification	Potentiel de bioaccumulation	
Acide citrique CAS: 77-92-9 EC: 201-069-1	FBC	3
	Log POW	-1,55
	Potentiel	Bas
Silicate d'éthyle CAS: 78-10-4 EC: 201-083-8	FBC	3
	Log POW	0,04
	Potentiel	Bas

12.4 Mobilité dans le sol:

Identification	L'absorption/désorption		Volatilité	
Acide citrique CAS: 77-92-9 EC: 201-069-1	Koc	Pas pertinent	Henry	Pas pertinent
	Conclusion	Pas pertinent	Sol sec	Pas pertinent
	Tension superficielle	2,045E-2 N/m (350,93 °C)	Sol humide	Pas pertinent
Silicate d'éthyle CAS: 78-10-4 EC: 201-083-8	Koc	1	Henry	2,03 Pa·m ³ /mol
	Conclusion	Très élevé	Sol sec	Oui
	Tension superficielle	Pas pertinent	Sol humide	Oui

12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB:

Le produit ne répond pas aux critères des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT) / des substances très persistantes et très bioaccumulables (vPvB)

12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien:

Le produit ne répond pas aux critères relatifs aux propriétés de perturbation endocrinienne.

12.7 Autres effets néfastes:

Non décrits

RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

13.1 Méthodes de traitement des déchets:

Code	Description	Type de déchet (Règlement (UE) n °1357/2014)
08 01 99	déchets non spécifiés ailleurs	Non dangereux

Type de déchets (Règlement (UE) n °1357/2014):

Pas pertinent

Gestion du déchet (élimination et évaluation):

Consulter le responsable des déchets compétent en matière d'évaluation et d'élimination conformément à l'Annexe 1 et l'Annexe 2 (Directive 2008/98/CE). Conformément aux codes 15 01 (2014/955/UE), au cas où l'emballage entrerait en contact avec le produit, il faudra procéder de la même façon qu'avec le produit lui-même dans le cas contraire, il faudra le traiter comme un déchet non dangereux. Il est fortement déconseillé de le verser dans des cours d'eau. Voir sous-rubrique 6.2.

Dispositions se rapportant au traitement des déchets:

Conformément à l'Annexe II du Règlement (CE) n°1907/2006 (REACH) les dispositions communautaires ou nationales se rapportant au traitement des déchets sont appliquées. Décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l'information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets.

Législation communautaire: Directive 2008/98/CE, 2014/955/CE, Règlement (UE) n °1357/2014

RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Ce produit n'est pas réglementé pour le transport (ADR/RID, IMDG, IATA)

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

15.1 Réglementations/législations particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement:

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION (suite)

- Article 95, RÈGLEMENT (UE) No 528/2012: *Acide citrique (77-92-9) - PT: (2)*
- Règlement (EU) 2024/590 sur les substances qui perforent la couche d'ozone : Pas pertinent
- Règlement (UE) 2019/1021 sur les polluants organiques persistants: Pas pertinent
- RÈGLEMENT (UE) No 649/2012 régissant l'exportation et l'importation de produits chimiques dangereux: Pas pertinent
- Substances candidates à l'autorisation dans le Règlement (CE) 1907/2006 (REACH): *Octamé thylcycloté trasiloxane (556-67-2)*
- Substances inscrites à l'annexe XIV de REACH (liste d'autorisation) et date d'expiration: Pas pertinent

Seveso III:

Pas pertinent

ICPE:

Pas pertinent

Restrictions en matière de commercialisation et d'usage de certaines substances et mélanges dangereux (Annexe XVII REACH, Tableaux des maladies professionnelles (Régime général), etc...):

Pas pertinent

Dispositions spéciales en matière de protection des personnes ou d'environnement:

Il est recommandé d'utiliser l'information recueillie sur cette fiche de données de sécurité faisant office d'information de départ pour une évaluation des risques des circonstances locales dans le but d'établir les mesures nécessaires en matière de prévention des risques pour la manipulation, l'utilisation, le stockage et l'élimination du produit.

Autres législations:

Avis du 06/04/14 (JORF n°0082) aux fabricants, importateurs et utilisateurs en aval qui disposent de nouvelles informations susceptibles d'entraîner une modification des éléments de classification et d'étiquetage harmonisés d'une substance chimique. Décret n° 2012-530 du 19 avril 2012 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des substances et mélanges, adaptation au droit européen et régime de sanctions.

Les risques chimiques : article L 44111 et suivants du code du travail.

Principes généraux de prévention, article L 41211 et suivants du code du travail.

Article 256 de la loi n° 2010788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Ordonnance n° 2010-1232 du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement.

Ordonnance n° 2011-1922 du 22 décembre 2011 portant adaptation du code du travail, du code de la santé publique et du code de l'environnement au droit de l'Union européenne en ce qui concerne la mise sur le marché des produits chimiques.

Décret n° 2011828 du 11 juillet 2011 portant diverses dispositions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.

Ordonnance n° 20101579 du 17 décembre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine des déchets.

Arrêté du 03 octobre 2012 publié au JORF du 06 novembre 2012 Arrêté définissant le contenu du dossier de demande de sortie du statut de déchet.

Décret N° 2012602 du 30 avril 2012 relatif à la procédure de sortie du statut de déchet.

LES MALADIES PROFESSIONNELLES. RÉGIME GÉNÉRAL. Aide-mémoire juridique TJ 19.

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE):

1.- NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES (Seveso III) Article Annexe (3) à l'article R 5119 du code de l'environnement

2.- Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

3.-Nomenclature des installations classées, Version 55 - Juillet 2024

4.-Guide technique-Application de la classification des substances et mélanges dangereux à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (INERIS)

15.2 Évaluation de la sécurité chimique:

Le fournisseur n'a pas effectué d'évaluation de la sécurité chimique.

RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

Législation s'appliquant aux fiches de données en matière de sécurité:

Cette fiche de données en matière de sécurité a été réalisée conformément à l'ANNEXE II - Guide pour élaborer des Fiches de Données en matière de Sécurité du Règlement (CE) N° 1907/2006 (RÈGLEMENT (UE) 2020/878 DE LA COMMISSION)

Modifications par rapport à la fiche de sécurité précédente avec répercussions sur les mesures de gestion du risque :

Pas pertinent

Textes des phrases législatives dans la rubrique 3:

Les phrases inscrites ne portent pas sur le produit lui-même, elles sont seulement à titre d'information et se réfèrent aux composants individuels qui apparaissent dans la section 3

- SUITE À LA PAGE SUIVANTE -

RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS (suite)

Règlement n° 1272/2008 (CLP) :

Acute Tox. 4: H332 - Nocif par inhalation.

Eye Irrit. 2: H319 - Provoque une sévère irritation des yeux.

Flam. Liq. 3: H226 - Liquide et vapeurs inflammables.

STOT SE 3: H335 - Peut irriter les voies respiratoires.

Procédé de classement:

Pas pertinent

Conseils relatifs à la formation:

Une formation minimum en matière de prévention des risques au travail est recommandée pour le personnel qui va manipuler ce produit, dans le but de faciliter la compréhension et l'interprétation de cette fiche de données de sécurité au même titre que l'étiquetage du produit.

Sources de documentation principale:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Abréviations et acronymes:

ADR: Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: Code maritime international des marchandises dangereuses

IATA: Association internationale du transport aérien

ICAO: Organisation de l'aviation civile internationale

DCO: Demande chimique en oxygène

DBO5: Demande biologique en oxygène après 5 jours

FBC: Facteur de bioconcentration

DL50: Dose létale 50

CL50: Concentration létale 50

CE50: Concentration effective 50

Log Pow: Coefficient de partage octanol/eau

UFI: identifiant unique de formulation

IARC: Centre international de recherche sur le cancer

Note d'information sur la sécurité des produits établie conformément à l'article 32 du règlement (CE) 1907/2006 (REACH), le présent document ne constitue pas une Fiche de Données de Sécurité conformément à l'article 31 du règlement (CE) n° 1907/2006, la génération de la Fiche de données de sécurité n'étant pas obligatoire pour ce type de produit. L'information contenue sur cette Fiche de données de sécurité est fondée sur des sources, des connaissances techniques ainsi que sur la législation en vigueur au niveau européen et national, ne pouvant en aucun cas, garantir l'exactitude de celle-ci. Il est impossible de considérer que ladite information est une garantie des propriétés dudit produit. Il s'agit simplement d'une description concernant les exigences en matière de sécurité. La méthodologie et les conditions de travail des utilisateurs de ce produit ne relèvent pas de nos connaissances et de nos contrôles, l'utilisateur devant toujours assumer en toute responsabilité les mesures nécessaires à prendre pour observer les exigences légales en matière de manipulation, stockage, usage et élimination de produits chimiques. L'information contenue sur cette fiche de sécurité ne concerne que ce produit, ce dernier ne devant pas être utilisé à d'autres fins que celles qui y sont stipulées. L'information contenue sur cette Fiche de données de sécurité est fondée sur des sources, des connaissances techniques ainsi que sur la législation en vigueur au niveau européen et national, ne pouvant en aucun cas, garantir l'exactitude de celle-ci.

FIN DU DOCUMENT